

ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІ ЖӘНЕ ОНЫ ДАМУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

ДУЛАТОВА ГУЛЬЖАН ЕГИЗХАНОВНА

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының
«Семей қаласындағы жаратылыстану-математика бағытындағы
Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы жатақхана тәрбиешісі

1. Шығармашылық ұғымына сипаттама.
2. Бала бойында шығармашылық қабілеттің болуының қажеттілігі.
3. Тәжірибелік бөлім.
4. Маңызы және қорытынды.

Шығармашылық адам бойына тән қасиет. Шығармашылық- шығармашыл адамның іс-әрекетінің бір түрі. Мектеп қабырғасында ұстаз үшін бала бойында шығармашылық қабілетті дамыту- оқыту үрдісінің көңіл аударатын маңызды бір бөлшегі болуы хақ. Оқушы үшін мектеп өміріндегі жетістіктерге жету, өзін тұлға ретінде көрсете алу, құрдастарының ортасында өз орнын алуы маңызды болса, ал ұстаз үшін баланың бойындағы жеке қабілеттерін көре білу, оны ашу барысында сәтті құралдарды таңдай алу, жетелеу және қолдау көңіл аударатын түйткілі маңызды жұмыс болып табылады.

Шығармашылық дегеніміз- адамның өмір шындығына, өзін- өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін, дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі.

Оқушылардың белсенділігімен танымдық іс- әрекеттері арқылы шығармашылығын дамыту, осыған орай оқытуды жеке тұлғаны дайындау, оқуды ізгілендіру мектептің алдында тұрған үлкен міндет екені баршаға белгілі. Соңғы кезде отандық ғылыми әдебиетте арнайы қабілетке мыналарды:

- Музыкалық қабілеттілік;
- Техникалық қабілеттілік;
- Спорттық қабілеттілік;
- Көркем өнерге қабілеттілік;
- Әдеби қабілеттілік;
- Әртістік қабілеттілік;
- Көшбасшылық қабілеттіліктерді жатқызып жүр.

Біз әңгіме қозғап отырған балалардың шығармашылық қабілеті педагогикалық ғылыми еңбектерде төмендегідей:

- Теориялық;
- Практикалық деп екіге бөліп көрсетіледі.

Осының ішіндегі теориялық қабілет өз кезегінде баланы дерексіз логикалық ойлай білуге жетелеп, пән сабақтары алға қойған теориялық міндеттерді шеше білуге дағдыландырып, парасат кеңістігін кеңейтеді.

Ал, өз кезегінде, практикалық қабілет шынайы өмірлік жағдайдағы нақты іс-әрекетпен байланысты тәжірибелік міндеттерді шеше білу біліктілігінің көрініс беруі болып саналады. Өз кезегінде теориялық қабілет баланың бойында ұшырасатын белгілі бір топқа жататын құбылыстарды түсіндіріп, ұғымдарды тұжырымдап, болжамдарды түйіндеп әрі оны теориялық жақтан бекемдей білу біліктілігін танытады. Практикалық қабілет баланың өзі үшін аса күрделі болып табылатын өмірлік жағдайларда қиынан қиыстырып жол таба білушілігін айқындап бере алады. [1]

«Даму сағаттар ұйымдастыру арқылы жасөпірімдер бойында шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға бола ма?» деген сұрақ аясында өз тәжірибемде зерттеу жұмысы жүргізілді. Жұмыс жатақханада тұратын балаларға өздерін қызықтыратын және достарымен бөлісе алатын әр бөлмеге жеке тақырып таңдау тапсырмасын беруден басталды. Бұл бір

бөлмедегі тұрғындардың өзара талдау, пікір алмасу, бір-бірінің көзқарастарын тыңдау, тілтабысу, ортақ шешімге келе алу және топтағы басқа балаларға өз білім- машықтарымен бөлісе алу, командада бірлесіп жұмыс жасай алу сияқты белгілерін жетілдіру арқылы шығармашылық қабілеттерін дамытады деп күтілді. Әр бөлмедегі 4 оқушы (барлығы 28 оқушы), еш қиындықсыз тақырыптарын ұсынды, олардың негізінде топта өткізілетін даму сағаттарының тақырыптық жоспары жасалды. Сабақ жүктемесі, жас ерекшелігі ескеріле отырып, өткізу мерзімін балалардың өздері таңдады. Бұл бала бойында жұмысын, уақытын алдын ала жоспарлауына, дербестік қабілеттердің қалыптасуына көмектеседі. Алдын ала даму сағаты жоспарын құру жауапты балалармен бірлесіп талдау, толықтырулар, өзгертулер енгізу, дайындық жұмыстары жүргізіліп отырылды. Өткен соң жауапты балалар төмендегі рефлексиялық парақты толтырды. (Қосымша 1)

Топ оқушыларының жауаптарын анализдеу нәтижесінде төмендегідей көрсеткіштер алынды: «Топ сағатын құруда неге жауап бердіңіз?» сұрағында рольдерді бөлу-86%, ақпарат іздеу-100%, жағдаяттық ойындар іздеу-72%, жоспар құру, кезеңдер ойластыру-72%, презентация даярлау-72% сияқты жұмыстарды атаған. «Өзіңізге топ сағатын ұйымдастыруда не ұнады?» сұрағына тақырып маңыздылығы-29%, қатысушылардың эмоциялары-58%, кері байланыс алу-72%, алғыс айтуды есту-58%, ізденіс-100%, балалармен әңгімелесу-86%, атмосфераны сезіну-86%, туындаған мәселелердің шешімін табу-43% деп жауап берген. Жұмысты ұйымдастыруда кезіккен қиындықтарға: техникалық ақаулықтар-29%, ақпаратты уақытқа сыйдыру-29%, түсіндіру-45%, тақырыпқа сай ойындар табу-43%, қатысушыларды бағыттап отыру-14%, «Қызықтыра аламын ба?» деп алаңдау-43%, ұйымдастыру және жоспар құру-29% жатқызған.

Жұмысты жүргізудегі басты «Топтық сағаттар ұйымдастыру арқылы жасөпірімдер бойында шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға бола ма?» сұрағына жауап алу үшін «Сізді бұл жұмыс неге үйретті?/Не үйрендіңіз?» деген сауал енгізілді.

Сонымен, баланың қызығушылығын ескере отырып, таңдау еркіндігіне сүйене отырып, тапсырмалар беру арқылы шығармашылық қабілеттерді дамытуға болады деп есептеймін. Бұл үшін педагог тарапынан тұлғаны дамыту мақсатында инновациялық әдістер арқылы шығармашылық көзқарас, қабілеттерді дамытуға негізделген жұмыс құралдары мен жүйесін сауатты таңдай білу қажет.

Ал бала бойындағы шығармашылық қабілеттерді ашу өз бетімен жұмыс жасау, жоспарлай алу, ізденіс, сөз табысу мен ортақ шешімге келе алу, өзіне деген сенімділіктің пайда

болуы, уақытты ұтымды бөле алу, топ алдында сөз алу, ойын жетік жеткізе білу, жұмысын бағалау, белсенділік пен көшбасшылық қабілеттердің қалыптасуына мүмкіндік береді. Мұның нәтижесінде белсенді, өзіне сенімді, жан-жақты қабілетті, дарынды жеке тұлға қалыптасады. Ал ұстаз ретінде жеке тұлғаны тани білу, бағыттау, қолдау, қабілеттерін ашу, дамыту маңызды деп ойлаймын. Дарынды балалармен жұмыстың негізгі мақсаты да оқушы бойындағы қабілеттерді аша отырып, жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру. [2]

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Балалардың шығармашылық қабілетін қалай дамытамыз? <https://abai.kz/post/157087>
2. Н. Утебаева, Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» интернет журналы

Қосымша 1

Тақырып	Топ сағатын құруда неге жауап бердіңіз?	Өзіңізге топ сағатын ұйымдастыруда не ұнады?	Қандай қиындықтар кездесті?	Сізді бұл жұмыс неге үйретті?/Не үйрендіңіз?
Қаржылық сауаттылық	Өзімнің жеке тәжірибеммен бөлісу, қойылымға қатысу, кеңес беру.	Викторина сұрақтары өте қызықты болды, тәрбиешінің көмекшісінің кеңестері, тақырып бойынша ақпарат жинау, терең ұғыну.	Техникалық ақаулықтар болды.	Ақшаны қалай дұрыс басқару, тиімді бөлу, болашақта депозитті қалай ашу, қалай жүргізу.
ЖОО түсу	Шетелдік стипендиялар, шетел гранттары, университетке түсу талаптары, НУ-іне түсу, ҚР университеттеріне түсу талаптары.	Тақырып маңыздылығы, кіші сыныптарға кеңес беру, қыздардың эмоциялары, алғыс айтуы.	Аз уақытта көп ақпарат сыйдыру, түсінікті қылып түсіндіру.	Топпен жұмыс жасау, тіл табыса алу, кіші сыныптарға көмектесу.
Тайм-менеджмент для стильной жизни.	Ойын өткізу, уақыты дұрыс қолдану бойынша кеңес беру, жоспар құру және презентация жасау, спикер болу, тест құрау, кеңес беру.	Адаммен қарым-қатынас, сабақтан басқа тақырыптарда ізденіс, Canva-да жұмыс жасау, өзімді дамытып жатырмен деген ой, қыздармен пайдалы әңгіме құру, жүргізу.	Тақырыпқа байланысты ойын табу, басында даму сағаты деген нәрсе мүлдем қызықтырмады, соңында ұнады.	Ойындар өткізу, тақырып бойынша көбірек ақпарат алдым, бөлмедегі қыздармен жауапкершілікті бөлу.
Жаңа Жылдық топ сағаты	Өтетін жердің жайлы болуы, жиналу, киноны жазу, Led-экранды қосу, дайындау.	Жаңа Жылдық атмосфера, қызықты фильм көру, көрермендердің кино көру кезіндегі атмосфераны сезіну.	Led-экранды қосу, дайындау.	Бірге бірігіп жұмыс жасау, келісім жүргізу, қысқа уақытта туындаған мәселелерді шешу.
Буллинг. Қалай болдырмауға және алдын алуға болады?	Жоспар құру, презентация даярлау, таратпа каралар даярлау, өткізілу формасын таңдау, кезеңдерді ойластыру.	Жағдаяттық ойындар ұйымдастыру, шешімін табу.	Басында жоспарды құруда қиындықтар болды, ойынды жүргізуде бағыттап отыру.	Топта жұмыс жасауды, жұмысты бөлу және жауапкершілікті мойныма ала білу, жұмысқа креативті қарау.
Өзіне қамқорлық күні	Презентация, энерджайзерлер, активитилер, физикалық, эмоционалдық қамқорлық туралы ақпараттар табу, идеялар ұсыну.	Медитация жасау атмосферасы, тәрбиешінің көмегі, тақырып бойынша қосымша ақпараттар алду,	Аудиторияны қызықтыра аламын ба деп алаңдадым, бәрі дұрыс болды.	Ораторлық шеберлік, өзіме деген махаббатпен қамқорлық, демалысқа көңіл бөлу.

АРТ-терапия	Жоспарлау, уақытты бөлу, қажетті құралдарды, ақпаратты даярлау	Тақырып қызықты, практикалық жұмыс кезеңі, бос уақытты шығармашылыққа арнау, түсіндіру жұмысы	Әр топшаға көңіл бөлуде, ұйымдастыруда	Тіл табыса алу, көшбасшылық қабілет, жауапкершілікті сезіну, оңтайлы әдістерді тандай алу, эмоцияны реттей алу.
--------------------	--	---	--	---